

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Comisión Costarricense
de Cooperación con la
UNESCO

CONSEJO NACIONAL
DE RECTORES

CeNAT
Centro Nacional de Alta Tecnología

LANOTEC
Laboratorio Nacional de Nanotecnología

NANOTECONOLOGÍA

¿Qué es un nanómetro?

Es la unidad de medida que se usa en nanotecnología y es la millonésima parte de un milímetro.

1 Persona = 2m

1 Hormiga = 2cm
(0.02 m)

1 Célula = 2 μ m
(0.000002 m)

1 Nanotubo = 2 nm
(0.000000002 m)

¿y la nanotecnología?

Es la ciencia que manipula de manera adecuada los átomos y la materia.

¿Cómo se hace?

Para trabajar en el nanomundo se necesitan científicos y equipos de laboratorio especializados

Síntesis

Métodos de síntesis de nanopartículas:

¿Cómo caracterizamos los nanomateriales?

Utilizamos diferentes equipos especializados de laboratorio como:

Dispersión dinámica de la luz (DLS) y potencial zeta

Microscopio Electrónico de Transmisión (MET)

Microscopio de Fuerza Atómica (AFM)

Microscopio Electrónico de Barrido (MEB)

Aplicaciones

En los últimos años se han desarrollado diversas aplicaciones utilizando estructuras nanométricas para diagnosticar y tratar diferentes tipos de enfermedades.

Salud

Nanodiagnóstico

Se desarrollan sistemas de análisis como los nanobiosensores, y sistemas de imagen como los marcadores, para la detección temprana de enfermedades tanto in vivo como in vitro.

Liberación controlada de fármacos o nanoterapia

Transporta y libera medicamentos exclusivamente en células o zonas afectadas, con el fin de conseguir un tratamiento más efectivo y minimizar los efectos secundarios.

Nanomedicina regenerativa

Repara o sustituye los tejidos y órganos dañados mediante el diseño de estructuras adecuadas, para favorecer el crecimiento de tejidos en las zonas dañadas al dirigir la proliferación y diferenciación celular.

Agricultura

En la agricultura la nanotecnología crea nuevos productos para el control y diagnóstico de plagas y enfermedades en plantas. Los fertilizantes y plaguicidas son encapsulados en diferentes nanopartículas, que permiten su protección y liberación controlada.

Nanofertilizantes

Los fertilizantes son encapsulados en nanopartículas, y funcionan para mejorar las propiedades de las plantas.

Nanopesticida

Al igual que los fertilizantes, diferentes tipos de pesticidas son encapsulados, y una vez en contacto con las plantas o el suelo eliminan a las plagas o enfermedades, como bacterias, hongos y nemátodos.

Nanosensores

Son dispositivos que permiten identificar en tiempo real las enfermedades y agroquímicos presentes en las plantas.

Ambiente

La nanotecnología se ha utilizado para diversas aplicaciones medioambientales, trayendo muchos beneficios en el área de tratamiento de aguas, descontaminación de suelos y aprovechamiento de residuos agroindustriales. Poco se conoce sobre los efectos medioambientales de los nanomateriales.

Aprovechamiento de residuos agroindustriales

Considerando la gran cantidad de residuos orgánicos producidos en el mundo, la nanotecnología surge como una alternativa que utiliza estos residuos para generar productos con alto valor agregado, como nanocelulosa, nanosílice y principios activos de fármacos. Este proceso se conoce como biorrefinería.

Tratamiento de agua

La nanotecnología constituye una solución para la descontaminación y purificación del agua, mediante el uso de técnicas que utilizan nanomateriales como la filtración, la desalinación y el empleo de nanopartículas en catálisis. Además, la nanotecnología, puede potenciar otras técnicas convencionales como la adsorción, floculación y coagulación.

Remediación de suelos

Diferentes tipo de nanopartículas como por ejemplo las nanopartículas de hierro, se han utilizado para el tratamiento de una gran variedad de contaminantes ambientales, presentes en los suelos.

Electrónica

Desde que se comenzó a implementar la nanotecnología en el mundo de la electrónica, se permitió la fabricación de dispositivos cada vez más pequeños y cada vez más rápidos. Dentro de las aplicaciones de la nanotecnología en la electrónica podemos mencionar:

Nanotransistores

Transistores a escala nano: La nanotecnología ha permitido el desarrollo de transistores de menor tamaño. Un microprocesador de los años 70 contenía unos 2300 transistores, mientras que para esta década, los microprocesadores contienen más de 1.3 mil millones de transistores, haciéndolos más rápidos y más eficientes.

Nanocables cuánticos

Conductores, semiconductores y superconductores: En los últimos años se ha permitido aumentar drásticamente la velocidad de procesamiento en las computadoras y demás dispositivos, mediante la utilización de nuevos materiales creados con procesos nanotecnológicos.

Vehículos fuera de la atmósfera terrestre

El caso más famoso, el Opportunity: Robot explorador de la superficie marciana activo desde 2004 y que hasta hace poco tiempo dejó de funcionar. Gracias a los avances en nanotecnología es que este equipo pudo ser desarrollado.

Otras Aplicaciones

Textiles

Los nanomateriales se han incorporado para crear textiles inteligentes mejorando algunas propiedades como: comportamiento antimicrobiano, hidrofóbico e hidrofílico, resistencia térmica, resistencia mecánica, conductividad eléctrica, entre otros.

Alimentos

Los nanomateriales se han utilizado en la fabricación de nanosensores para determinar contaminantes y aromas en alimentos así como la incorporación de éstos en empaques activos para protección biológica y mecánica.

Construcción

Se utilizan los nanomateriales como recubrimientos para el mantenimiento de superficies como el mármol, piedra, vidrio, cerámica; permitiendo que las partículas de agua, aceite, polvo y otros no se adhieran, logrando así una conservación mucho más prolongada de la superficie y evitando la acumulación o propagación de microorganismos. Además, otros nanomateriales mejoran las propiedades mecánicas.

Bibliografía

Martín-Gago, J.A., Briones, C., Casero, E., Serena, P. (2014). El nanomundo en tus manos. Barcelona, España: Editorial Planeta S.A.

Poole, C., Owens, F. (2003). Introduction to Nanotechnology. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Shi, D. (Ed.). (2009). NanoScience in Biomedicine. Tsinghua University Press, Beijing and Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg. Springer Science.

Acerca del proyecto

Hoy día, la ciencia y la tecnología, cumplen un factor muy importante dentro de nuestras vidas. Desde nuestros métodos de cultivo más rudimentarios, hasta los tratamientos médicos más avanzados requieren de alguna tecnología, sin embargo no se ha logrado que el estudiante de primaria comprenda y aprenda los conceptos básicos de la nanotecnología y sus implicaciones.

Por tanto, con este material didáctico se desea capacitar a los educadores, con los elementos fundamentales de la nanotecnología y sus aplicaciones, estando esta propuesta relacionada con los aportes que podría ofrecer la nanotecnología desde el punto de vista educativo, para incentivar el estudio de la ciencia y la tecnología desde temprana edad escolar y fomentar las vocaciones científicas.

Proyecto

Nanoprofesor: Conceptualización y difusión de la nanotecnología para fomentar las vocaciones científicas en niños y niñas de educación primaria en Costa Rica

Entidad Financiadora del Proyecto:
Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO

Institución Beneficiaria:
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP)

Institución Ejecutora:
Laboratorio Nacional de Nanotecnología (LANOTEC)
Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT)

